

REFRAÇÃO DA LUZ: UMA ABORDAGEM DIDÁTICA COM ATIVIDADES PRÁTICO-EXPERIMENTAIS COM MATERIAIS DE BAIXO CUSTO

DOI: 10.5281/zenodo.17570931

Jéssica Vieira de Souza¹

¹ Curso de Licenciatura em Física – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN)
jessicadesouza14jc@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1599920948639895>

Ítalo Batista da Silva²

² Doutorado em Ciência e Engenharia do Petróleo – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
italo.batista@ifrn.edu.br
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1384082578776347>

AT03: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas

RESUMO: Este estudo investigou a eficácia de atividades prático-experimentais com materiais de baixo custo no ensino de Física sobre o conteúdo de refração da luz para discentes do Ensino Médio. Utilizando uma abordagem qualitativa, quantitativa e descritiva, a pesquisa foi realizada com discentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus João Câmara. As atividades foram aplicadas em quatro aulas estruturadas, incluindo explicações teóricas, atividades prático-experimentais com materiais de baixo custo e instrumentos avaliativos. Os resultados revelaram aumento significativo na compreensão do fenômeno da refração, além do desenvolvimento de habilidades como pensamento crítico, cooperação e resolução de problemas. Dessa forma, a pesquisa reforça o valor pedagógico de metodologias ativas, contribuindo para um ensino de Física mais inclusivo e eficaz.

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, Ensino de Física, Materiais de Baixo Custo, Prática Experimental, Refração da Luz.

1. INTRODUÇÃO

O ensino de Física ocupa um lugar central na formação científica dos discentes, fornecendo as bases para a compreensão de fenômenos naturais e tecnológicos. No âmbito dessa disciplina, a Óptica se destaca por sua relevância teórica e prática, abordando conceitos fundamentais como refração, reflexão e dispersão da luz. No entanto, o ensino da Óptica enfrenta desafios significativos, especialmente em contextos educacionais com infraestrutura limitada. De acordo com Pereira e Moreira (2017), a ausência de laboratórios adequados e de condições apropriadas para o desenvolvimento de atividades prático-experimentais ainda

representa um dos principais obstáculos para o ensino de Física no Brasil, comprometendo o interesse e a compreensão dos discentes. Muitas escolas públicas no país necessitam de laboratórios e recursos didáticos que permitam a realização de experiências significativas em sala de aula. Nesse contexto, a utilização de atividades prático-experimentais de baixo custo emerge como uma solução viável para superar essas barreiras, tornando o ensino mais acessível e inclusivo. Nesse mesmo sentido, Laburú, Barros e Kanbach (2007) destacam que fatores como a falta de materiais, o número elevado de alunos e o tempo reduzido de aula dificultam a implementação de práticas experimentais, reforçando a necessidade de metodologias alternativas que aproximem teoria e prática.

A desigualdade educacional no Brasil constitui um dos principais entraves para a democratização do ensino de Ciências, especialmente nas escolas públicas, onde a carência de recursos materiais e estruturais ainda é evidente. Em instituições com infraestrutura limitada, atividades prático-experimentais que poderiam enriquecer o aprendizado são frequentemente substituídas por abordagens teóricas pouco envolventes, o que reduz o interesse e a participação dos discentes. Como destacam Pereira e Moreira (2017, p. 269), mesmo quando há condições adequadas, “as atividades tendem a se limitar ao trabalho envolvendo instruções precisas de método e análise, fornecidas pelo professor por meio de um roteiro escrito e fechado”, o que demonstra uma limitação pedagógica que vai além da falta de infraestrutura. Nessa perspectiva, Freire (1996, p. 47) afirma que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. Essa visão reforça a importância de metodologias ativas que integrem os discentes ao processo de ensino-aprendizagem, promovendo a autonomia e a vivência prática dos conceitos, sobretudo em contextos em que as limitações de materiais e recursos são evidentes.

As atividades prático-experimentais são ferramentas pedagógicas que permitem superar essas limitações estruturais enfrentadas por muitas escolas, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e significativo. Pereira e Moreira (2017, p. 268) explicam que o termo “atividade prático-experimental” é mais adequado para caracterizar as práticas desenvolvidas no ensino de Ciências, pois envolve ações que possibilitam ao estudante compreender a relação entre ciência e natureza, ainda que realizadas fora de um laboratório formal. Nesse sentido, tais atividades favorecem a construção de conhecimentos científicos, estimulando a autonomia, a curiosidade e a aprendizagem ativa dos discentes. Moreira (2011) complementa que a aprendizagem significativa ocorre quando os estudantes conseguem estabelecer conexões entre os conteúdos teóricos e suas experiências concretas, fortalecendo a

compreensão dos fenômenos estudados. Ao manipular materiais acessíveis e observar diretamente fenômenos como a refração da luz, os discentes tendem a assimilar os conceitos de maneira mais eficaz, além de desenvolver habilidades cognitivas relacionadas ao pensamento crítico e à resolução de problemas.

Além de tornar o ensino mais acessível, a utilização de materiais recicláveis ou de fácil aquisição contribui para práticas pedagógicas sustentáveis. Santos e Ferreira (2020), afirmam que ações educativas que envolvem o reaproveitamento de materiais reduzem custos e promovem a conscientização ambiental e a criatividade.

Por outro lado, a implementação dessa metodologia exige um papel ativo por parte dos professores, que precisam adaptar recursos e conduzir atividades práticas mesmo em contextos adversos. Conforme afirmam Zabala e Arnau (2010), o professor desempenha a função de mediador no processo de ensino e aprendizagem, e sua capacidade de contextualizar e adaptar os conteúdos às realidades dos discentes é essencial para o sucesso da prática pedagógica. Nesse sentido, a capacitação docente torna-se indispensável para que essa abordagem seja adotada de forma eficaz e alcance resultados satisfatórios.

Com base nesse panorama, este estudo teve como objetivo geral analisar a eficácia do uso de atividades prático-experimentais com materiais de baixo custo no ensino da refração da luz. Especificamente, buscou-se compreender os desafios enfrentados pelos professores na aplicação dessa metodologia, avaliar o impacto das práticas experimentais na aprendizagem e no engajamento dos discentes e identificar o potencial dessas atividades prático-experimentais para promover uma abordagem prática, acessível e sustentável dos conceitos de Óptica em diferentes contextos educacionais.

Dessa forma, o presente estudo contribui para o desenvolvimento de estratégias que tornam o ensino de Física mais inclusivo, inovador e alinhado às demandas da educação contemporânea. A proposta reafirma o compromisso de tornar a disciplina mais atraente, compreensível e acessível, demonstrando que é possível construir práticas pedagógicas significativas mesmo em contextos de recursos limitados. Ao apresentar alternativas sustentáveis e acessíveis para o ensino de Óptica, esta pesquisa reforça a democratização do acesso ao conhecimento científico e o potencial transformador das metodologias experimentais no processo de ensino-aprendizagem.

2. METODOLOGIA

2.1 Tipo de Pesquisa

Esta pesquisa caracterizou-se por uma abordagem qualitativa, quantitativa e descritiva, tendo como principal objetivo analisar a eficácia do ensino de fenômenos ópticos, especialmente a refração da luz, por meio de atividades prático-experimentais. A abordagem qualitativa foi escolhida por permitir a compreensão aprofundada dos significados atribuídos pelos participantes às experiências vivenciadas, conforme defende Bogdan e Biklen (1994). De acordo com Minayo (1994), o caráter descritivo de uma pesquisa está relacionado à intenção de relatar, com riqueza de detalhes, os fenômenos observados e suas implicações. Nesse sentido, este estudo alinha-se a essa perspectiva ao apresentar de forma detalhada as estratégias didáticas empregadas e suas repercussões no processo de ensino-aprendizagem.

A investigação foi realizada com discentes do 2º ano do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Administração no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus João Câmara.

2.2 Contexto e Participantes

A aplicação da pesquisa ocorreu em quatro aulas em uma mesma semana, sendo duas na quarta-feira e as outras duas na quinta-feira, fundamentadas em dois planos de aula previamente estruturados. Os participantes foram discentes que já possuíam conhecimentos prévios em Óptica, o que possibilitou uma abordagem mais prática e aprofundada sobre o tema da refração da luz.

2.3 Procedimento Metodológicos

A metodologia foi estruturada em cinco etapas principais: planejamento, introdução teórica, execução das atividades prático-experimentais, coleta de dados e análise dos resultados.

No primeiro plano de aula, cujo foco foi a introdução aos conceitos fundamentais de refração, índice de refração e variação da velocidade da luz em diferentes meios, aplicou-se um questionário de sondagem inicial para diagnosticar os conhecimentos prévios dos discentes. Posteriormente, foi realizada uma exposição teórica sobre refração e seus efeitos no cotidiano, utilizando recursos visuais como vídeos e imagens. Para ilustrar o fenômeno de desvio da luz, foi feita uma demonstração prática através da imersão de um lápis em um recipiente com água. Após essa abordagem teórica e demonstrativa, os discentes participaram de uma discussão em grupo, relacionando os fenômenos dos conteúdos utilizando a plataforma Kahoot para a realização de um jogo interativo, promovendo maior engajamento e participação dos discentes.

Ao final da aula, os discentes foram organizados em grupos e receberam orientações para as atividades prático-experimentais para a aula seguinte.

No segundo plano de aula, o foco foi a realização de atividades prático-experimentais sobre a refração da luz, com o objetivo de consolidar os conhecimentos adquiridos na aula anterior. Inicialmente, houve uma breve revisão dos conceitos teóricos, seguida da realização de seis atividades prático-experimental com materiais acessíveis, conforme descrito na Tabela 1.

Tabela 1 – Atividades prático-experimentais realizadas.

Nº	Experimento	Materiais utilizados	Conceito observado
1	Refração em diferentes líquidos	Copos, água, óleo, suco	Índice de refração e distorção óptica
2	Refração e reflexão com espelho e vela	Espelho, vela, copo com água	Reflexão e refração
3	Arco-íris artificial	Copo com água, lanterna	Dispersão da luz branca
4	Ilusão da colher quebrada	Colher metálica, copo com água	Refração e descontinuidade visual
5	Prisma caseiro com CD e garrafa PET	CD, garrafa PET, vela, eva e fita	Separação de cores (dispersão)
6	Lente convexa com copo de água	Copo com água, texto impresso	Ampliação e desvio da luz

Fonte: Elaborada pelo autor.

Os discentes analisaram como a luz se comporta ao atravessar líquidos com diferentes índices de refração, utilizando recipientes com água, óleo e suco, e compararam a distorção observada. Em outra atividade prático-experimental, posicionaram um espelho e uma vela para observar a refração e reflexão da luz ao passar por um recipiente com água. Também foi realizado uma atividade prático-experimental para gerar um arco-íris em um recipiente com água e lanterna, demonstrando a dispersão da luz branca. Além disso, foi testada a refração ao inserir uma colher metálica na água, observando a ilusão de descontinuidade. Um prisma caseiro foi improvisado utilizando um CD e uma garrafa PET, permitindo aos discentes visualizar a separação da luz branca em diferentes cores. Por fim, foi demonstrado como a água em um recipiente pode atuar como uma lente convexa, ampliando a imagem de um texto colocado por trás do recipiente.

Após a realização das atividades prático-experimentais, os discentes participaram de

uma discussão coletiva, na qual puderam compartilhar suas observações e comparar os resultados das atividades prático-experimentais com os conceitos teóricos abordados e, em seguida, responderam a um questionário avaliativo sobre a proposta, permitindo verificar a compreensão dos discentes sobre os conceitos trabalhados.

2.4 Instrumentos de Coleta de Dados

Para avaliar o impacto da metodologia, os dados foram obtidos por meio de questionários aplicados antes e depois das aulas, bem como também através de observações, da participação nas aulas, registro e pelos relatórios escritos elaborados pelos discentes durante as atividades prático-experimentais.

2.5 Critérios de Avaliação

A avaliação foi processual e contínua, considerando a participação ativa dos discentes nas atividades e discussões, a capacidade de articular teoria e prática nas atividades prático-experimentais, o desempenho nos questionários aplicados ao longo das aulas e a qualidade das reflexões e hipóteses apresentadas pelos grupos.

2.6 Considerações Éticas

Todos os participantes foram previamente informados sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa e concordaram em participar de forma voluntária. Como se tratava de discentes menores de idade, foi solicitado o preenchimento e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos pais ou responsáveis legais, assegurando o cumprimento das normas éticas previstas para pesquisas com seres humanos. A identidade dos participantes foi preservada, e os dados coletados foram utilizados exclusivamente para fins acadêmicos.

Com essa metodologia, buscou-se proporcionar uma abordagem dinâmica e interativa, contribuindo para uma aprendizagem significativa e para o desenvolvimento de habilidades científicas relacionadas ao estudo da refração da luz.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O ensino de Ciências, especialmente da disciplina de Física, enfrenta desafios de integrar práticas pedagógicas que aliem teoria e experimentação, considerando as limitações estruturais de muitas instituições educacionais no Brasil. A abordagem de atividades prático-

experimentais com materiais de baixo custo desponta como uma alternativa viável e inovadora para fomentar a aprendizagem significativa, promovendo o engajamento dos discentes e a aplicabilidade prática dos conceitos.

Segundo Moreira (2011), a aprendizagem significativa ocorre quando o aluno é capaz de relacionar os novos conteúdos com conhecimentos prévios, estabelecendo uma conexão que facilite a internalização dos conceitos. No contexto da Óptica, atividades prático-experimentais simples e de fácil aquisição, podem atuar como elo entre teoria e a prática, permitindo assim, que os discentes observem fenômenos como refração e reflexão da luz em situações cotidianas.

Freire (1996), reforça que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou construção”. A aplicação de metodologias ativas, como o uso de atividades prático-experimentais, insere os discentes em um papel de protagonismo no processo de ensino e aprendizagem, incentivando o pensamento crítico e a criatividade. Essa abordagem é especialmente relevante em cenários educacionais onde há escassez de recursos, uma vez que as atividades prático-experimentais estimulam a curiosidade e o engajamento, mesmo com materiais alternativos. Segundo Pereira e Moreira (2017), o termo “atividade prático-experimental” refere-se a um conjunto de ações que possibilitam ao estudante estabelecer relações entre teoria e prática, promovendo a construção ativa do conhecimento científico. Para os autores, essas atividades não se restringem a experimentos laboratoriais, mas abrangem práticas pedagógicas que favorecem a observação, a investigação e a reflexão crítica sobre fenômenos físicos, tornando o aprendizado mais significativo e contextualizado.

No campo da Óptica, a refração da luz é um dos conceitos centrais que demandam uma abordagem prática para a sua plena compreensão. Santos e Ferreira (2020), destacam que o uso de materiais recicláveis ou reutilizáveis não só reduz os custos educacionais, mas também promove a conscientização ambiental, criando oportunidades para que os discentes desenvolvam uma postura ética em relação ao uso de recursos naturais.

Ademais, a capacitação docente desempenha um papel fundamental na implementação de práticas pedagógicas inovadoras. Zabala e Arnau (2010), afirmam que o professor, no assumir do papel de mediador, deve adaptar os conteúdos às realidades dos alunos, explorando estratégias que tornem o aprendizado mais contextualizado e significativo. Isso é praticamente relevante no ensino da Física, onde o domínio de conceitos abstratos pode ser desafiador sem a devida atividade prático-experimental.

Por fim, a literatura destaca que a integração de atividades prático-experimentais no

ensino de Ciências contribui significativamente para o desenvolvimento de habilidades, como a resolução de problemas e o trabalho colaborativo. De acordo com Almeida e Silva (2015), a utilização de metodologias que estimulem a participação ativa dos discentes, promovem não apenas a compreensão dos conteúdos, mas como também o desenvolvimento de competências essenciais para sua formação integral.

A partir desse referencial, este estudo apoia-se na premissa de que as atividades prático-experimentais desenvolvidas com materiais de baixo custo configuram-se como instrumentos essenciais para a democratização do ensino de Física. Ao promover uma aprendizagem prática, reflexiva e sustentável, essas estratégias tornam os conceitos de Óptica mais acessíveis e compreensíveis, favorecendo uma formação científica crítica, inclusiva e coerente com as exigências da educação contemporânea.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção, serão apresentados os resultados obtidos a partir do questionário de sondagem inicial e do questionário avaliativo aplicados aos discentes do 2º ano do nível médio integrado ao técnico em Administração do IFRN - Campus João Câmara. Os dados coletados foram organizados em gráficos, o que permite uma visualização clara das opiniões e conhecimentos prévios dos participantes sobre a refração da luz. A discussão dos resultados busca analisar a eficiência da abordagem didática que utiliza atividades prático-experimentais com materiais de baixo custo como estratégia de ensino para favorecer a compreensão do fenômeno da refração da luz.

4.1 Resultados do Questionário de Sondagem Inicial

A seguir são apresentadas as figuras, cada uma precedida de sua explicação:

A figura 1 mostra a compreensão inicial sobre o conceito de luz. Observa-se que a maioria dos discentes declarou possuir apenas uma noção básica, enquanto outros demonstraram dificuldade em defini-lo com precisão. Esse resultado reforça a necessidade de abordagens pedagógicas que considerem os conhecimentos pré-existentes e promovam uma construção significativa do saber.

Figura 1 – Você saberia explicar o que é luz?

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na Figura 2, referente ao conhecimento prévio sobre a refração da luz, grande parte dos discentes reconheceu que a luz se comporta de maneira dual; contudo, uma fração significativa ainda apresentou lacunas conceituais, o que indica o potencial para a utilização de atividades práticas que ilustrem esse comportamento em diferentes contextos.

Figura 2 – Conhecimento prévio sobre refração da luz

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 3 evidencia a familiaridade com o fenômeno da refração: embora a maioria tenha afirmado já ter ouvido falar em refração, poucos haviam participado de atividades prático-experimentais relacionadas ao tema. A ausência de vivências práticas pode dificultar a compreensão de conceitos ópticos, que se beneficiam de abordagens visuais e concretas.

Figura 3 – Você já ouviu falar sobre refração da luz?

Fonte: Elaborada pelo autor.

As Figuras 4 e 5 apresentam a avaliação das atividades prático-experimentais: os alunos demonstraram preferência por metodologias ativas em detrimento de abordagens exclusivamente teóricas. As atividades prático-experimentais desenvolvidas foram consideradas mais eficazes, interativas e facilitadoras da compreensão.

Figura 4 – Você já realizou algum experimento prático para aprender Física?

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 5 – Você acredita que aprender Física através de experimentos práticos pode ser mais envolvente do que apenas com livros ou aulas expositivas?

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na Figura 6, que trata da opinião sobre materiais simples, a maioria reconheceu a eficiência de materiais acessíveis no processo de ensino-aprendizagem. Uma minoria associou qualidade de ensino a recursos sofisticados, reforçando a necessidade de demonstrar o potencial pedagógico de materiais simples.

Figura 6 – O que você pensa sobre o uso de materiais simples e acessíveis em experimentos de Física?

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 7 mostra o interesse dos discentes pela Óptica quando abordada de forma prática: os dados revelaram um alto índice de engajamento, demonstrando o potencial desse campo para promover aprofundamento conceitual.

Figura 7 – Em sua opinião, a Óptica (reflexão, refração etc.) é uma área interessante da Física?

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.2 Resultados do Questionário Avaliativo

Após a aplicação das atividades prático-experimentais, observa-se na Figura 1 (nova numeração para avaliar após as atividades) a compreensão do conceito de refração: a maioria indicou ter compreendido plenamente o fenômeno, o que reforça a eficácia da metodologia aplicada. Persistem pequenas lacunas, apontando a necessidade de estratégias complementares.

Figura 1 – Você conseguiu compreender

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 2 apresenta a percepção dos discentes sobre as atividades desenvolvidas: a maior parte avaliou-as como esclarecedoras e relevantes. Sugestões de melhoria incluíram a diversificação e o aprofundamento de algumas práticas.

Figura 2 – Percepção sobre as atividades desenvolvidas

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na Figura 3, referente à avaliação dos materiais utilizados, os materiais simples foram bem avaliados quanto à acessibilidade e eficácia. Uma parcela menor de discentes sugeriu a inclusão de novos recursos, indicando interesse por maior variedade didática.

Figura 3 – Avaliação dos materiais utilizados

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 4 compara teoria e prática: as atividades foram percebidas como mais envolventes que a teoria isolada. Contudo, alguns estudantes destacaram a importância de manter o equilíbrio entre teoria e prática no processo de ensino.

Figura 4 – Comparativo entre teoria e prática

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 5 mostra as habilidades desenvolvidas: além da aprendizagem conceitual, os discentes apontaram desenvolvimento de competências diversas, como coleta e organização de dados, colaboração em equipe, pensamento crítico, comunicação de resultados e resolução de problemas.

Figura 5 – Habilidades desenvolvidas

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na Figura 6, sobre a aplicabilidade da refração em contextos reais: a maioria conseguiu relacionar o conteúdo a contextos profissionais, embora uma minoria ainda demonstre dificuldade em fazer essas conexões.

Figura 6 – Você conseguiu identificar algumas aplicações práticas da refração em áreas profissionais, como por exemplo em Administração ou Marketing Visual?

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 7 aborda a relevância para a formação profissional: a refração da luz foi considerada pertinente à formação por grande parte dos discentes, embora alguns tenham

apontado que a relevância varia conforme a área de atuação futura.

Figura 7 – Você considera que o conteúdo sobre refração da luz pode ser relevante para sua futura carreira?

Fonte: Elaborada pelo autor.

Finalmente, a Figura 8 apresenta a avaliação geral da oficina: a maioria avaliou a oficina como muito satisfatória ou satisfatória. Sugestões para aprimoramento foram apontadas e poderão ser consideradas em futuras edições.

Figura 8 – Avaliação geral da oficina

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 10 revela a atividade prático-experimental preferida: a atividade com prisma caseiro foi apontada como a mais interessante por 76% dos discentes, devido ao seu forte impacto visual; a atividade com refração no copo de água teve aceitação moderada (16%) e as

atividades com laser e lentes foram menos escolhidas (4%). Esse resultado reforça o valor de estratégias lúdicas e visualmente marcantes.

Figura 10 – Atividade prático-experimental preferida

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.3 Comparação Com Outros Estudos

Estudos recentes reforçam os resultados obtidos nesta pesquisa. Um trabalho publicado na revista *Education Sciences* demonstrou que o uso de kits de baixo custo e reutilizáveis em escolas rurais aumentou significativamente o interesse e a participação dos alunos em aulas de Física (ENHANCING...,2025). De modo semelhante, Bouquet, Lecompte e Thomas (2019) observaram que experimentos elaborados com materiais cotidianos podem ser implementados facilmente, além de serem replicáveis e sustentáveis, contribuindo para o fortalecimento do ensino de Física em contextos com poucos recursos.

Assim os resultados deste estudo, que evidenciaram aumento da compreensão conceitual, preferência por atividades práticas e valorização de materiais simples, convergem com a literatura atual sobre o ensino de Física em ambientes com limitações estruturais.

4.4 Conclusão da Seção

Os resultados confirmam que a metodologia prático-experimental com materiais de baixo custo foi eficaz para promover a aprendizagem da refração da luz. Além de favorecer a compreensão conceitual, a proposta contribuiu para o desenvolvimento de habilidades

transversais e para o aumento do interesse dos discentes pela Óptica, destacando a relevância dessa abordagem para o ensino de Física.

5. CONCLUSÃO

Os resultados desta pesquisa evidenciam que as atividades prático-experimentais com materiais de baixo custo se mostraram eficazes na promoção de um aprendizado mais significativo sobre o fenômeno da refração da luz. Observou-se que os discentes desenvolveram uma compreensão mais profunda dos conceitos de Óptica e demonstraram maior engajamento e interesse pelas aulas de Física quando participaram de atividades práticas e contextualizadas. Tais resultados indicam o potencial das metodologias ativas para tornar o ensino de Ciências mais acessível, participativo e motivador, mesmo em contextos de recursos limitados.

A utilização de materiais simples e de fácil acesso, como garrafas PET, CDs, velas, lanternas, copos, espelho e lápis, mostrou-se eficaz em engajar os discentes e facilitar a visualização de conceitos abstratos de Física, além estimular a curiosidade e pensamento crítico. Outro ponto relevante foi a valorização dos discentes pela abordagem prática, destacando a importância das atividades prático-experimentais como ferramentas pedagógicas que promovem uma aprendizagem mais interativa e conectada ao cotidiano.

Apesar de algumas sugestões voltadas à ampliação da diversidade de materiais e atividades prático-experimentais, os discentes expressaram forte interesse pela Óptica, especialmente quando as atividades prático-experimentais apresentavam resultados visuais marcantes, como o prisma improvisado, que despertou curiosidade e envolvimento. Esses achados reforçam a importância da inclusão de práticas pedagógicas sustentáveis e acessíveis no ensino de Ciências, não apenas como alternativa econômica, mas também como estratégia formativa para o desenvolvimento integral dos alunos.

Conclui-se, portanto, que a utilização de atividades prático-experimentais de baixo custo no ensino de Óptica não apenas facilita a compreensão dos fenômenos da refração da luz, mas também estimula a criatividade, a responsabilidade ambiental e o trabalho colaborativo, formando discentes mais críticos e preparados para enfrentar desafios acadêmicos e profissionais. O sucesso dessa abordagem aponta para a necessidade de expandir o uso de recursos acessíveis e metodologias ativas no ensino de Ciências, contribuindo para uma educação mais inclusiva, sustentável e eficaz.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, J.; SILVA, F. A utilização de metodologias ativas no ensino de Física. *Revista de Ensino de Ciências*, v. 8, n. 2, p. 45-60, 2015.

BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. *Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos*. Porto Alegre: Artmed, 1994.

BOUQUET, F.; LECOMPTE, M.; THOMAS, G. *Low-Cost Experiments with Everyday Objects: Simple Physics for All*. 2019. Disponível em: <https://vulgarisation.fr/v/wp-content/uploads/2021/11/2019-article-bouquet-tpmaison.pdf>.

ENHANCING students' interest in Physics concepts with a low-cost STEM tool focused on motivation in rural areas of developing countries. *Education Sciences*, Basel, v. 15, n. 8, p. 994, 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/educsci15080994>.

FREIRE, P. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. 23. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

LABURÚ, Ana; BARROS, Marcos; KANBACH, Luísa. *Práticas experimentais em Física: uma análise do ensino*. Rio de Janeiro: Editora Acadêmica, 2007.

MINAYO, M. C. S. *O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde*. São Paulo: Hucitec, 1994.

MOREIRA, M. A. *Aprendizagem significativa: a teoria de David Ausubel*. São Paulo: Centauro, 2011.

SANTOS, C. M.; FERREIRA, F. R. O uso de materiais recicláveis no ensino de Ciências: uma prática sustentável. *Revista Educação Ambiental em Ação*, v. 19, n. 72, p. 1-12, 2020.

PEREIRA, M. V.; MOREIRA, M. C. do A. *Atividades prático-experimentais no ensino de Física*. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Florianópolis, v. 34, n. 1, p. 265–277, abr. 2017. DOI: <https://doi.org/10.5007/2175-7941.2017v34n1p265>

ZABALA, A.; ARNAU, L. *Como aprender e ensinar competências*. Porto Alegre: Artmed, 2010.